

TALABALARNI BADIY QADRIYATLARGA QIZIQTIRISHNING PEDAGOGIK SHARTLARI

Solieva Maftuna

Jizzax davlat pedagogika universiteti, pedagogika va psixologiya fakulteti tyutori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11221651>

Annotatsiya. Maqola talaba yoshlarni dunyoqarashini shakllantirish badiiylikni o‘rni bo‘lib (estetika asoslarini “san‘at, “tasviriy san‘at badiiy qadriyatlari” so‘zlarini o‘rganishda) ilmiy asoslangan tizimni, uning tuzilishi – mazmunli asoslangan bosqichli tizimini talab etadi va uslubi haqida fikr yuritiladi.

Kalit so‘z: qadriyat, ta‘lim-tarbiya, ilm-fan, estetik mezon, dunyoqarash, go‘zallik, badiiy adabiyot, intellekt.

Abstract. The article requires a scientifically based system, its structure is a content-based tiered system, which is the place of artistry in the formation of the worldview of young students and style are discussed.

Keywords: value, education, science, aesthetic criteria, worldview, beauty, fiction, intellect.

Аннотация. В статье необходима научно обоснованная система, ее структура представляет собой содержательно-ярусную систему, в которой рассматривается место художественного творчества в формировании мировоззрения юных школьников и стиля.

Ключевые слова: ценность, образование, наука, эстетические критерии, мировоззрение, красота, фантастика, интеллект.

Pedagogika ilmi va amaliyotida ko‘p zamonlardan beri ta‘lim tarbiyadan ustuvor sanalib kelinayotganini bo‘lajak hamkasblar talabalik yillarida o‘zlashtirayotgan bilimlari asnosida payqagan bo‘lishlari kerak. Yurt mustaqilligiga erishilgandan keyin nafaqat ijtimoiy-siyosiy hayotda, balki ta‘lim-tarbiya jarayonida ham jiddiy o‘zgarishlar amalga oshirila boshladi. Endilikda shakllanib kelayotgan yosh avlodning ma‘naviyatini sog‘lomlashtirish, ularga bilimlarni tayyor holda berishdan ko‘ra mustaqil fikrlashga yo‘naltirish va ta‘lim jarayonida o‘quvchilarni mute ijrochilikdan erkin ishtirokchi darajasiga ko‘tarishning yangiyangi yo‘llari qidirilmoqda. O‘qitishning asosiy ashyolari bo‘lmish darslik, metodik qo‘llanma, metodik tavsiyalarni yangilash va takomillashtirish bilan birga ruhan sog‘lom, aqlan barkamol, o‘z fikri hamda qarashlariga ega bo‘lgan yoshlarni tarbiyalash ham ustuvorlik kasb etmoqda. Yoshlar tarbiyasida bir xil fikrlaydigan, yagona xulosaga keladigan avlodni shakllantirish o‘rniga ma‘naviy sifatlarining yetakchiligi, bola tuyg‘ularining injaligi, uning ko‘ngil istaklari, ma‘naviyat shakllantirishda milliy an‘analarga tayanish lozimligiga-da diqqat qaratilmoqda. Mustaqillikning dastlabki bosqichida paydo bo‘lgan ayrim qiyinchiliklar egamanlikning chorak asri davomida ham to‘laligicha bartaraf etilgani yo‘q. O‘tmish tuzumning qator illatlaridan qutulish uchun ruhiyati mustaqillik davrida shakllangan avlod yetilishi kerak. To‘g‘ri, mamlakat o‘z mustaqilligiga erishgan yillarda tug‘ilgan farzandlarning oldi bugun yigirma beshdan oshdi. Lekin ularning barchasi shaxs sifatida erkinmi? Ular ruhan ozodmi? Ma‘naviyati sog‘lommi? Mana shu savollar kishini o‘ylantiradi. Ruhan mustaqil bo‘lgan, o‘z haq-huquqini tanigan, ichida «Men»i bor kishilar tomonidan tarbiyalangan bolalargina tom ma‘noda mustaqil shaxs bo‘lib shakllanishlari mumkin. Chunki o‘zi ma‘naviy noto‘kis, umuminsoniy va milliy qadriyatlardan yiroq, fikran qashshoq

odam o‘zgalarni aqlan ham, ruhan ham sog‘lom qilib tarbiyalay olmaydi. Ya’ni «har qanday tarbiya avval tarbiyachini tarbiyalashdan boshlanishi» kerak. Shuni alohida ta’kidlash o‘rinliki, avlodlarni milliy qadriyatlar asosida ma’nan sog‘lom qilib tarbiyalashda badiiy adabiyotning o‘rni beqiyos. Lekin badiiy asardagi kitobxon shaxsiga ijobiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin bo‘lgan jihatlar, matnda aks etgan hayotiy va badiiy haqiqatlarni ilg‘ash, ularning ko‘ngilni tozalashga xizmat qiladiganlarini topib, o‘z tabiatiga singdirish, shakllanayotgan shaxsda osonlik bilan kechadigan jarayon emas.

Qadriyatlarga uzoq yillardan buyon xalqimizning qon-qoniga singib ketgan. Xususan mustaqilgimizning dastlabki kunlaridan boshlab, hayotimizning barcha ko‘rinishlarida qadriyatlar milliy tiklanish, milliy g‘urur, milliy iftixor kabi atamalar tez-tez ishlatila boshladi. Qadriyat xalqning kundalik hayoti va turmush tarzida o‘ziga xos mezon vazifasini o‘taydi. Shu jumladan pedagogic qadriyatlarning o‘rni beqiyos hisoblanadi.

Pedagogic qadriyatlar –bu faolyatga hos mos bo‘lib, ular nafaqat pedagogic ehtiyojlarni qondirishga imkon beradi, balki uning ijtimoiy va kasbiy faolligini o‘zida ifoda etadi. Har bir pedagog boshqalarga nisbatan ko‘proq yoshlar bilan ish olib boradi. Ular tarbiyalash jarayonida har bir bolaga o‘zini kimligi, qadriyatlarini anglatadi. Ta’limiy qadriyatlar shaxsiga-nazariy bilimlarni berish, unda yuksak ma’naviyat-axloqiy sifatlarni tarbiyalash, uning har tomonlama barkamol bo‘lib voyaga yetishida muhim ijtimoiy pedagogic ahamyatga ega bo‘lmasligi, tarbiyaviy tizimlarda mavjud bo‘la olishi va pedagogic samaradorlikni belgilashda xizmat qiladi. Pedagogikning bilimi qanchalik kuchli bo‘lsa xalqda ham yuksalish rivojlanish bo‘ladi.

Qadim-qadimdan sharq mutafakkirlari ijodida ta’lim, tarbiya, odob, axloq masalasi markaziy o‘rinni egallab kelgan. Kaykovusning «Qobusnoma»sidan tortib, Al-Xorazmiy, Abu Nasr Farobiy, Abu Rayxon Beruniy, Abu Ali ibn Sinolarning ko‘plab asarlarida, Yusuf Xos Hojibning «Qutadg‘u bilig» («Baxt keltiruvchi bilim»), Ahmad YUgnakiyning «Hibbatul haqoyiq» («Haqiqat sovg‘alari»), imom Ismoil al-Buxoriyning «Al-Adab Al-Mufrad» («Adab durdonalari») kabi jahonga mashhur asarlarida, Alisher Navoiyning o‘lmas she’riyatida, Munis Xorazmiyning «Savodi ta’lim»ida, Xusayn Voiz Koshifiyning «Axloqi Muxsiniy», «Ravzati shaxodat» («SHahodat bog‘i») kabi asarlarida asalalari keng yoritilgan.

Qomusiy olimlardan yana biri Abu Ali ibn Sino badiiy asarning inson ruhiyatiga ta’siri haqida gapirib, g‘azal eshutilganda ko‘ngil kishilarining ahvoli shodlik va kulguga yoki g‘amginlik va yig‘iga moyil bo‘lishini, ayniqsa, judolik va hajr tilga olinganda bu holatlar ortishini alohida ta’kidlaydi. I Abii Rayhon Beruniy ham «Avesto», arab adabiyoti, «Kalila va Dimna», hind adabiyotiga oid ko‘plab asarlarni tahlil qilib, ularni qiyoslarkan, kitobxonni ulardan o‘rnak va namtina olishga chaqiradi. M. Qoshg‘ariyning «Devonu lug‘otit turk» asaritfa ham alohida, birgalashib va ko‘plashib o‘qish haqida qarashlar mavjudligini ko‘rish mumkin. Yusuf Xos Hojib ham o‘z bitiklarida so‘z va uning ma’nolariga alohida to‘xtalib o‘tgan. U badiiy so‘z «muqaddas hodisa» deb biladi. Insonning aqlu zakovati shu hodisalarni ajrata olishida namoyon bo‘lishini ta’kidlaydi. So‘z va u tashiydigan ma’nolarni bilish uchun tarbiyalanuvchi bunga yo‘naltiradigan shaxsiga ehtiyoj sezishini aytadi. Ko‘rinadiki, hamma zamonlarda ham badiiy so‘z va uning tahliliga zarurat bo‘lgan. Alisher Navoiy, Bobur, Munis, Abdulla Avloniy, Hamza Hakimzoda Niyoziy va boshqa adiblar ijodida ham badiiy so‘zning inson tarbiyasiga, uning ma’naviy kamolotiga ta’siri bilan bog‘liq qimmatli fikrlarni juda ko‘plab uchratish mumkin. XVII asrdan XIX asming birinchi yarmigacha o‘tgan davrda, ayniqsa, XIX asming ikkinchi yarmi XX asr boshlarida Turkistonda pedagogic, metodik fikr o‘ziga xos tarzda rivojlandi. Masalan, Dilshod

Bamo (1800 - 1906) asarlaridan uning ellik bir yil maktabdorlik qilganini, to‘qqiz yuzga yaqin qizni savodli qilib chiqarganini, ulardan yaqin to‘rtadan bir qismi «tab’i nazmi bor» shoira, oqila qizlar bo‘lib yetishganini ko‘rish mumkin. Anbar Otindek taniqli shoira ham Dilshod Barno maktabining o‘quvchisi bo‘lganini ta’kidlasho‘vlinidir. Adabiyot o‘qitish ishiga o‘tgan asr boshlarida alohida e’tibor qaratildi. Mahmudxo‘ja Behbudiy, Abdulla Avloniy, Hamza Hakimzoda Niyoziy, Abdulla Qodiriy, Choipon kabi shpir va yozuvchilar o‘zbek xalqinipg ma’rifatli bo‘lishi ma’naviy kamolotning asosi ekanini nazarda tutib izlandilar, yangicha mazmundagi asarlar yaratishga kirishdilar. Masalan, Behbudiy o‘zining «Padarkush» nomli bitigida ma’rifatning inson hayoti, insoniyat taqdiri uchun qanchalik katta aliamiyat kasb etishini namoyish etgan. Milliy va insoniy qadriyatlamini anglashda ma’rifatli bo‘lish zarurligini alohida ta’kidlagan. Abdulla Avloniy ham o‘z davrida chop etilgan «Birinchi muallim», «Ikkinchi muallim», «Turkiy Guliston yoxud Axloq», «Maktab gulistoni» singari asarlarida, bosilmay qolgan «Uchinchi muallim», «Maktab jug‘rofiyasi», «Hisob masalalari» singari darsliklarida yosh avlodni ma’rifatli bo‘lishga undagan bo‘lsa, «Maktab Gulistoni» darsligida bevosita adabiy ta’lim haqida so‘z yuritib badiiy asarlarni ifodali o‘qish, yakka va ko‘pchilik bo‘lib o‘qish, iehdan o‘qish, dialog singari turlari, dramatik asarlarni o‘qish yoilari haqida ma’lumot beradi

Badiiy madaniyat shaxs kamol topishining barcha bosqichlarida falsafiy, axloqiy, estetik g‘oyalarni uning qalbi va ongiga singdirishda, yuksak insonparvarlik tuyg‘ularini shakllantirishda muhim ruhiy-emotsional omil bo‘lib xizmat qiladi. Respublikamizda barpo etilayotgan erkin fuqarolik jamiyati va huquqiy demokratik davlatning faoliyati barcha sohalar rivojlanishini uyg‘unlashtirish, iqtisodiy, ijtimoiysiyosiy, ma’naviy hayot yaxlitligini ta’minlashda ko‘zga tashlanadi. Jamiyat bilan shaxs madaniyati, ularning o‘zaro dialektik aloqadorligini qaror toptirish islohotlarni ma’naviy mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Ma’naviyatga asoslangan bozor munosabatlariga o‘tish sharoitida shaxsning madaniy ehtiyojlarini qondirishda yangi ijtimoiy-iqtisodiy va ma’naviy-estetik tamoyillar yuzaga kelmoqda. Ayniqsa, badiiy faoliyat sohalari moddiy-texnikaviy bazasini mustahkamlashga, zamon talablariga mos jihozlashga alohida ahamiyat berilmoqda. Zero, mustaqillik sharoitida insonning o‘z qobiliyati, iqtidori, iste’dodi va umuman erkin badiiy ijodiy faoliyatini rivoj toptirish uchun etarli ob’ektiv va sub’ektiv sharoitlar yuzaga kelmoqda. Shuningdek, har bir davr shaxsni o‘zining ijtimoiy-iqtisodiy, axloqiy va madaniy manfaatlaridan kelib chiqib, muayyan bilimlar, tamoyil va xulq-atvor qoidalari asosida tarbiyalaydi. Bu narsa milliy taraqqiyotning o‘ziga xos yo‘lidan borayotgan O‘zbekiston uchun o‘ta muhim. Badiiy madaniyat sohasi shundayki, unda birgina estetik madaniyat emas, balki axloqiy, bilish, tashkilotchilik madaniyati elementlari ham ishtirok etadi. Bundan tashqari, badiiy madaniyat sohasida yana ijodiy mehnat, badiiy qadriyatlarni o‘zlashtirish madaniyatiga xos bo‘lgan jihatlar ham ifodalanadi. Badiiy adabiyot, rang tasvir san’ati, musiqa va boshqalarda insonning nafaqat estetik, shu bilan birga gnoseologik, tashkilotchilik ehtiylari va qobiliyatlari ham ishtirok etadi. Xalq mulkiga aylangan ijtimoiy-badiiy hodisa sifatidagi estetik madaniyat negizini badiiy madaniyat tashkil etadi. Binobarin, badiiy madaniyat bu - estetik qadriyatlarining oliy shaklini gavdalandiradigan badiiy qadriyatlar sohasidir. Faoliyat qonuniyatlari va o‘ziga xos rivojlanish shakllariga ega bo‘lishi tarafidan estetik madaniyat badiiy madaniyatdan farq qiladi. U san’at, shuningdek, estetik qarash, did va manfaatlar, nafosat tarbiyasi amaliyoti talabidan kelib chiqib, tabiiy muhit, turmush, ijtimoiy munosabatlarni o‘zlashtirish jarayonida shakllanadi. Ko‘rinadiki, estetik madaniyat nafaqat badiiy, shu bilan birga, mehnat faoliyati, turmush, tashqi olamga hissiy-emotsional munosabatda bo‘lishni ham qamrab olishi bilan keng ma’noga egadir.

Shunga muvofiq, mazmunan va hajman «estetik madaniyat» va «badiiy madaniyat» tushunchalari birbiridan farqlanadi. Ular bir-biridan faoliyat turlari tariqasida ham tafovut qilib, jamiyat haetida turlicha rol o‘ynaydi. Buni biz badiiy va estetik qadriyatlarni o‘zaro taqqoslanganda ko‘rishimiz mumkin. Badiiy qadriyatlar hamma vaqt ijodiy faoliyatning konkret mahsuli-san'at asarlari yaratilishi, taqsimlanishi va o‘zlashtirilishiga asoslanadi, estetik qadriyatlar esa mohiyatan umumiyroq bo‘lib, tabiat narsa-hodisalari eki rang-barang mehnat mahsulotlaridan hissiy ta'sirlanishda, ehtiyojlarni qondirishda o‘ziga xoslik bilan ajralib turadi. Shunday qilib, «estetik madaniyat» va «badiiy madaniyat» tushunchalarini qiyosiy tahlil etish, bir tomondan, ularning sohalarini chegaralab olishga, ikkinchi tomondan, jamiyat ma'naviy hayotini rivojlantirishda o‘ziga xos o‘rnini belgilashga imkon beradi. Muammoni hal etish maqsadida pedagogik jarayonda psixologik jihatlarni ko‘rib chiqish shundan dalolat beradiki, psixologik talqin qilish talabalarning psixologik xarakteristikasi – ushbu tadqiqotda muhim hisoblangan yoshi, shu jumladan individual-tipologik xususiyatlarini ajratib ko‘rsatish muhimdir. Zamonaviy psixologik fanda shaxsni talqin qilish quyidagidan iborat: «Individning tizimli sifatleri shakllanadigan, shaxsni o‘zgarishi va tashkil topishi sodir bo‘ladigan ijtimoiy munosabatlar va ongli faoliyat jarayoni sub'ekti» Tadqiqot doirasidagi tahlillar natijasida shaxsning faolligi - ahamiyatli ish bajarishga qobiliyati. Masalan, ma'naviy sohada, ijodiyotda, munosabatlarda ekani aniqlandi. Uning integral xarakteristikasi: faol hayotiy pozitsiyasi nuqtai nazari, prinsipiialligi, izchilligi (qarashlari, so‘zi, ishi). Faol shaxs deganda aniq maqsadli, motivatsiyali, maqsadga yo‘nalgan qiziqishlari, ishonchi, ehtiyojlari va shu kabilar asosidagi ongi, xulqi, munosabati majmuasi tushuniladi. V.Karimova fikricha, «...shaxs – sub'ektning individualligini ko‘rsatuvchi, uning sifatleri va motivlari, intilishlari, qiziqishlari, ko‘rsatmalari, ehtiyoji, didi, ideali, xakteri, temperamenti, qobiliyatlari va shu kabilarning – ularning ijtimoiy aloqalarda ishtiroki hisoblanadi.